

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШНИНГ ЎТКИР БУЗИЛИШЛАРИДА ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ХУСУСИЯТЛАРИ

Рўзиев Феруз Гиёсович

Бухоро давлат тиббиёт институти, РШТЁИМ Бухоро филиали

Аннотация. Геморрагик инсульт ўткир даврида 75 нафар беморлар текширилди. Барча беморлар субъектив, объектив, клинико-инструментал ва нейрпсихологик текширувлардан ўтказилиб даво муолажалари билан биргаликда асосий гуруҳ 42 нафар беморларда эрта реабилитация тадбирлари, вертикализация амалиёти ўтказилди ва геморрагик инсульт билан боғлиқ асоратлар жараёнга таъсири ўрганилиб ва таҳлил қилинди.

Калит сўзлар: геморрагик инсульт, вертикализация, эрта реабилитация.

ВАЖНОСТИ ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ В РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ГЕМОМРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ

Рузиев Феруз Гиёсович

Бухарский государственный медицинский институт, РНЭЦМП БФ.

Аннотация. Обследовано 75 больных в остром периоде геморрагического инсульта. Всем больным проведено субъективное, объективное, клинико-инструментальное и нейрпсихологическое обследование, а также лечебные процедуры, ранние реабилитационные мероприятия, в основной группе из 42 больных проведена вертикализация, изучено влияние осложнений, связанных с геморрагическим инсультом, на процесс. изучается и анализируется.

Ключевые слова: ишемический инсульт, вертикализация, ранняя реабилитация.

IMPORTANCE OF VERTICALIZATION IN EARLY REHABILITATION OF HEMORRHAGIC STROKES

Ruziev Feruz Giyosovich

*Bukhara Branch, Bukhara State Medical Institute,
Republican Scientific Centre For Emergency, Medical Care.*

Annotation. Hemorrhagic stroke whitekir survived 75 patients. Psychological, clinical, instrumental and neuropsychological treatment is the main group of 42 patients of early rehabilitation, verticalization and hemorrhagic stroke surgery Control and hemorrhagic counterintelligence control and measuring.

Keywords: ischemic stroke, verticalization, early rehabilitation.

Муаммонинг долзарблиги. Инсулт прогнози ёмон бўлиб, ўлим эҳтимоли юқорилиги билан аҳамият касб этади. Мия тўқималарининг шикастланиш даражаси, тананинг асосий функцияларининг энг жиддий бузилишлари мия ярим шарлари пўстлоғининг катта қисмларига таъсир қиладиган кенг қон томирларида кузатилади. Бундай ҳолда, агар одам омон қолишга муваффақ бўлса, реабилитация бир неча йил давом этиши мумкин ва тўлиқ тикланиш ҳеч қачон содир бўлмайди. Ёши ва қўшма касалликларнинг мавжудлиги. Одам қанчалик катта бўлса, унга зарба билан курашиш шунчалик қийин бўлади ва сурункали касалликлар, айниқса юрак-қон томир тизими мавжуд бўлганда, бу кўпинча имконсиз бўлиб қолади. Такрорий қон томирлари етишмовчилиги ҳар доим ўлим хавфини оширади. Агар биринчи инсултдан кейин тикланиш учун кекса одам ўртача 8 ой давом этса, иккинчисидан кейин реабилитация қилиш учун бир йил ёки ундан кўпроқ вақт кетиши мумкин.

Беморнинг психоэмоционал ҳолати. Бундай оғир касаллик билан курашиш учун ҳар бир бемор эга бўлмаган улкан ирода ва яшаш истаги талаб

этилади. Беморлар иммобилизация ҳолатига ўтказилгандан 3 соат ўтиб суяклардан калция экскрецияси ошиши, бу ўз навбатида суяклардаги ўзгаришларга сабаб бўлишини исботлаган (Б.Иззекий). Хозирги кунда ғарб давлатлари клиникаларида беморлар кома ҳолатида да бўлага ҳам вертикал ҳолатга ўтказишга ҳаракат қилинмапти. XX асрнинг иккинчи ярмига ётоқ режимнинг хафли томонларини кўрсатувчи, пневмония, чуқур веналар тромбози, ўпка артерияси тромбози каби асоратлар ривожланиши борасида кўп сонли тадқиқот ишлари олиб борилган. Шунингдек қатъий ётоқ режмда бир неча кун сақлангандан сўнг тана вазиятлари ўзгариши нодакват реакциялар кузатилиши аниқган, айниқса юрак қон томир касалликлари бор беморларда. (Asberg K.H.)

Тадқиқот мақсади. Геморрагик инсультларнинг соматик ва неврологик асоратлари профилактикасида эрта реабилитация жараёни самардорлигини ўрганиш.

Тадқиқот материал ва услублари. Тадқиқот ишимиздан назарда тутилган илмий мақсад ва вазифаларни ҳал этиш учун 2022-2023 йилларда Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиали, шошилинич неврология ва нейрореанимация бўлимларида бош миёда қон айланишининг ўткир бузилиши, геморрагик тури ташхиси билан қабул қилиниб даволанган 75 нафар беморлар текшириш ва таҳлил натижалари тақдим этилган. Геморрагик инсульт юзага келган эрта реабилитация тадбирлари ўтказилган беморлар I гуруҳ (асосий)(АГ) 43 нафар бемордан иборат бўлиб аёллар ва эркеклар нисбати 1:1,2 ва ўртача ёш $56,3 \pm 4,2$, II гуруҳ (қиёсий)(ҚГ) 32 нафар, жинс нисбати 1:1,4 аёллар ва эркеклар устунлиги билан ва ўртача ёш $58,2 \pm 4,9$ ташкил этади.

Таҳлил ва натижалар. Беморлар субъектив, объектив, лаборатор ва инструментал текширувларда сабаб аъзо ва аъзолар тизимларида турли даражада юзага келган ўзгаришлар аниқланди. Ҳар иккала гуруҳ беморларига

биринчи ёрдам кўрсатилиб, стандарт даво муолажалари билан биргаликда вертикализация амалиёти ва эрта реабилитация тадбирлари, жумладан психологик реабилитация, физиотерапевтик муолажалар ва даволовчи машқлар тавсия этилди. Беморларнинг ҳолати соматик ва неврологик асоратлари ҳамда NIHSS ва Бартель шкалалари ёрадмида ҳаёт сифати тадқиқотнинг 1-2 кун, 6-7 кун, 11-12 кун ва 17-18- кунларида баҳоланди.

Асосий гуруҳ беморларида паренхиматоз қон қуйилишлар 45.9%, субарахноидал қон қуйилиши 32.5%, субарахноидал- паренхиматоз қон қуйилишлар 21.6% ни ташкил этган. Тадқиқот гуруҳларида қон биокимёвий таҳлил натижалари динамикада таҳлил қилиниб тадқиқот аввалидаги ва сўнгидаги натижалар келтирилган.

Тадқиқот гуруҳларида ўткир ривожланган неврологик етишмовчиликлар кўз қорачиги D=S бўлиб анизокория аниқланмайди, АГ да $n=1, 1,25 \pm 1,24\%$ беморларда мидриаз аниқланади.

1-жадвал.

Тадқиқот гуруҳларида беморларда неврологик статусда юзага келган патологик ўзгаришларни қиёслаш.

Кўрсаткич	Асосий гуруҳ (n = 43)			Қиёслаш гуруҳи (n=32)		
	n	%	m	n	%	m
Диплопия	3	7,0	3,9	1	3,1	3,1
III жуфт нерв парези	1	2,3	2,3	0	0,0	0,0
Юзи ассимитрик	18	41,9	7,5	9	28,1	7,9
Дизартирия	21	48,8	7,6	21	65,6	8,4
Афазия	3	7,0	3,9	3	9,4	5,2
Дисфагия	10	23,3	6,4	5	15,6	6,4
Монопарез	4	9,3	4,4	3	9,4	5,2

гемипарез	23	53,5	7,6	21	65,6	8,4
гемилегия	16	37,2	7,4	8	25,0	7,7

Кўзни ҳаракатлантирувчи нервлар парези АГда $n=1, 2,3\pm 2,3\%$ ҳолатда кузатилиб, ҚГ да ушбу ҳолат кузатилмади. Диплопия АГ $n=3, 7,0\pm 3,9\%$, ҚГ $n=1, 3,1\pm 3,1\%$ аниқланади. Дисфагия ҳар иккала гуруҳда кузатилиб, АГ $n=10, 23,3\pm 6,4\%$ ва ҚГ $n=5, 15,6\pm 6,4\%$, Дизартия АГ $n=21, 48,8\pm 7,6\%$, ҚГ $n=21, 65,6\pm 8,4\%$ бўлиб, Афазия АГ $n=3, 7,0\pm 3,9\%$ ва ҚГ, $n=3, 9,4\pm 5,2\%$ ташкил этади. Юз нервнинг марказий типдаги нейропатияси АГ $n=18, 41,9\pm 7,5\%$, ҚГ $n=9, 28,1\pm 7,9\%$ ҳолатларда кузатилди.

Тадқиқот гуруҳларида ҳаракат ва сезги бузилишлари неврологик текширув маълумотларга асосан енгил ҳаракат бузилишлари монопарез типда АГ $n=3, 3,75\pm 2,12\%$, ҚГ, $n=5, 7,14\pm 3,08\%$ ҳолда кузатилиб, ўрта ва оғир даражада ҳаракат бузилишлари гемипарез АГ $n=73, 91,25\pm 3,16\%$, НГ $n= 62, 88,57\pm 3,8\%$ ва гемиплегия АГ $n=4, 5\pm 2,44\%$, ҚГ $n=3, 4,29\%$ ҳолатлар кузатилиб АГ беморларида ўрта оғир ва оғир даражадаги ҳаракат бўзилишлари сезилари даражада кўп кузатилиши ҚД нинг микро ва макроангирик асоратлари билан асослаш мумкин. Сезги бузилишлари АГ $n=69, 86,2\pm 3,85\%$ барча мучалар периферик қисмида кузатилади. АГ $n=3, 3,75\pm 2,12\%$, ҚГ $n=3, 4,3\pm 2,42\%$ ҳолатларда гемигиперэстезия кузатилди.

2- жадвал.

Тадқиқот гуруҳларида қон биокимёвий таҳлил натижалари динамикаси.

Кўрсаткич	АГ(n=43)	ҚГ (n=32)	р
	М±m	М±m	(p>0,05)
Мочевина олдинги	7,4±0,45	7,04±0,32	(p>0,01)
Мочевина сўнгги	6,8±0,29	6,18±0,27	(p>0,05)
Креатинин олдинги	98,1±4,15	97,66±3,65	(p>0,05)
Креатинин сўнгги	91,01±2,87	89,79±2,99	(p>0,001)

Глюкоза олдинги	6,3±0,39	6,23±0,27	(p>0,01)
Глюкоза сўнги	8,95±0,32	5,12±0,08	(p>0,05)

Эрта реабилитация тадбирлари ўтказилган асосий гуруҳ беморлари ва қиёсий гуруҳ беморлари ўртасида қон биокимёвий таҳлил натижаларида тадқиқот аввали ва сўнгида кескин, аҳамиятга молик фарқли жиҳатлар аниқланмаган бўлиб (2-жадвал), ушбу ҳолат ёндош патологияларнинг ҳар иккала гуруҳда учраши яқин кўрсаткичларда эканлиги билан изоҳланади. Тадқиқот натижасидаги амалий тавсияларда невролог ва нейрореаниматолог врачлар диққатини диабетик нефропатияга қаратиш мақсадида қонда креатинин миқдори 150 мк.ммоль\л дан юқори бўлган ҳолатларда вертикализация амалиётини кечиктириш ва нефролог маслаҳати асосида даво муолажаларини давом эттириш тавсия этилди.

Бош миёдаги гематомалар ўлчамига кўра қуйидаги гуруҳларга ажратилди:

- Кичик қон қуйилишлар (гематома <20мл)
- ўрта ўлчамли гематома (гематома 20-50 мл)
- Катта ўлчамли гематома (гематома >50 мл)

Ушбу гематомаларнинг тадқиқот гуруҳларида учаши фоиз ҳисобида қуйидаги диаграммада ўз аксини топади.

1-расм. Гематомалар ҳажмига кўра тадқиқот гуруҳларида учраши(%)

Барча беморларда бош мияда қон айланишинг ўткир бузилишини геморрагик тури МСКТ қайд этилиши.

Тадқиқод давомида бир қатор эрта реабилитация тадбирларини бошлаш бевосита лаборатор кўрсаткичларга кўрсаткичларга боғлиқ эканлиги ўрганилди

2-расм. Геморрагик инсультнинг ўткир давридаги асоратлар динамик кўрсаткичлари

2- расмда геморрагик инсультнинг кузатилгандан сўнг 1-6 кун, 7-12 кун ва 13-18 кунларда АГ ва ҚГ да кузатилган асоратлар динамикасини кўриш мумкин. Касаллик бошланишинг даслабки кунларида энцефалопатия

аломатлари устунлик қилиб касалликнинг 13-18 кунларида нафас тизими асоратлари ҚГ да АГ га нисбатан ошиб бориши ва бошқа асоратларнинг пайдо бўлганлигини кузатиш мумкин.

NIHSS Шкала билан беморларнинг хуши, кўриш, ҳаракат ва сезги фаолияти, координатор бузилишлар, гнозис ва нутқ фаолияти баҳоланади. NIHSS шкаласи билан беморлар госпитализациянинг даслабки суткаларида ва сўнгида текшириб беморларнинг аҳволли динамикада баҳолаб гуруҳлараро таққосланди.

Тадқиқод аввалида NIHSS шкаласи бўйича ўртача кўрсаткич АГ $8,8 \pm 0,36$, тадқиқод сўнгида $5,5 \pm 0,29$ ва ҚГ аввал $8,2 \pm 0,37$ даво ва реабилитация тадбирларидан сўнг $4,16 \pm 0,29$ ташкил этди.

Бартель шкаласи бўйича тадқиқод аввалида АГ $45,5 \pm 2,24$ баллни ташкил этиб тадқиқод сўнгида $69,4 \pm 2,05$ баллга яхшилангани кузатиш мумкин. НГ ушбу кўрсаткич даслаб $55,5 \pm 2,45$ ва тадқиқод сўнги текширувларида $83,7 \pm 2,2$ баллни ташкил этди. Невлогик етишмовчилик даражаси нисбати тадқиқод аввалида 1,22 нисбат тадқиқод сўнгида 1,20 ни ташкил қилиб, АГ беморлари даво ва эрта реабилитация тадбирлари натижасида тикланиш ҚГ нисбатан юқори кўрсаткичларда ва эканлиги кузатиш мумкин.

Хулосалар

1. Хулоса қилиб айтганда геморрагик инсультнинг ўткир даврида беморларда соматик ва неврологик ҳолатида касаллик бошланиши ва динамикада бир қатор асоратлар аниқланиб, ушбу ўзгаришлар бемор аҳволини сезиларли даражада оғирлаштиради, даволаш ҳамда, эрта реабилитацияда ўзига хос ёндашувни талаб қилади.

2. Ўтказилган эрта реабилитация амалиётлари натижаси NIHSS ва Бартель шкалалари ёрдамида тадқиқод аввалида ва сўнгида текширувлар ўтказилиб кўрсаткичлар динамикаси баҳолаганда ҳаёт сифатининг яхшиланиши ўрганилди.

3. Ривожланган неврологик етишмовчиликлар асосий гуруҳда камайиши ва соматик асоартларнинг қиёсий гуруҳга нисбатан кам даражада ривожланиши, эрта реабилитация тадбирларининг самарадорлигини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати

1. Латышева В.Я., Чечетин Д.А., Реабилитация двигательной активности пациентов в постинсультном периоде, // Практическое руководство, – Беларусь, – Гомель, – 2015, С.15-57.
2. Морозова Т.Е., Андрущишина Т.Б. Артериальная гипертензия у больных сахарным диабетом – индивидуализированный выбор антигипертензивных лекарственных средств. Российский кардиологический журнал № 2 (88) / 2011
3. Ибодуллаев З.Р., Инсульт ва кома.// Тошкент - 2013, С. 17-18.
4. Рузиев, Ф. Г., & Пулатов, С. С. (2020). Совершенство реабилитации больных после инсульта. In Наука и инновации-современные концепции (pp. 90-102).
5. Рўзиев Ф., Ходжаева Н. Қандли диабет фонида кечувчи ишемик инсультларда юрак қон томир тизими касалликлари учраши //Журнал" Медицина и инновации". – 2022. – №. 3. – С. 41-49.
6. Stroke Epidemiology: Advancing Our Understanding of Disease Mechanism and Therapy Bruce Ovbiagele & Mai N. Nguyen-Huynh. The American Society for Experimental NeuroTherapeutics, Inc. 2011.
7. Гиёсович Р.Ф., Сайфуллаевич П.С. Оценка значимости лечебных функций в ранней реабилитации при ишемическом инсульте при сахарном диабете //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
8. Светкина А.А. Психологическая реабилитация больных с ОНМК, // Медицинская психология в России, — 2016,
9. Wenli Chen, Qian Ye, Xiangtong Ji , Sicong Zhang , Xi Yang. Mirror neuron system based therapy for aphasia rehabilitation, // Frontiers in Psychology, October 2015, Volume 6, P.1-11.

10. Rakhmatova Dilbar Ismatilloevna, Narzilloeva Sitara Jakhongirovna The effectiveness of neuroprotective therapy in ischemic stroke // European journal of modern medicine and practice Vol.2 №1, 2022, P. 17-21